

La Segunda Guerra Mundial y los genocidios perpetrados contra los gitanos en Europa (y II)

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ LAYNA

"[...] Y volví mis ojos sobre todas las iniquidades que se cometen bajo el sol: Ahí estaban las lágrimas de los oprimidos, y no tienen consuelo. La fuerza estuvo del lado de los opresores, y no hay consuelo. Entonces tuve por más felices a los muertos, que ya no estaban, que a los vivos, porque los últimos todavía tenían que estar aquí; y tuve por más felices aún a los que no habían existido nunca, porque jamás supieron de las infamias que se cometen bajo el sol".

Eclesiastés.

Presentación

Parece claro que la persecución, la segregación y el asesinato de decenas de miles de gitanos en la Europa de los años treinta y cuarenta del siglo veinte, sigue siendo un asunto ciertamente oscuro desde el punto de vista historiográfico. De hecho, las publicaciones en relación con los diferentes genocidios que distintos estados europeos perpetraron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial contra la población gitana del continente, no son

numerosas ni amplias. Se trata, desde luego, de un asunto complejo en términos morales, legales o históricos. Además, a las dificultades apuntadas, hay que sumar la dispersión de las fuentes, que están disponibles en distintas lenguas europeas. Las mismas fuentes, a sus diferentes niveles, han sido trabajadas ya en parte por los historiadores, principalmente en lengua alemana y en lengua inglesa, aunque también existen aportaciones relevantes en francés, rumano, o húngaro. En su caso, las lenguas en las que han aparecido más

y mejores publicaciones en relación con el asunto son el alemán, el inglés y el francés, habiendo seguido por lo demás cada una de las historiografías nacionales citadas su propio itinerario entre el olvido y la memoria. En términos generales, se haría preciso subrayar la importancia que para la investigación han tenido aquí las décadas de los años setenta y noventa del siglo veinte por diferentes razones. Es así que en los años setenta del siglo veinte comienzan a aparecer en la historiografía internacional algunos títulos que abordan la cuestión del asesinato en masa de gitanos en la Europa de los años cuarenta, todo tras décadas de silencio¹. Desde luego, algunos de esos títulos de los años setenta, deben sumarse a otros de la década de los noventa del siglo pasado, que es una década que nos deja más fuentes estudiadas y más bibliografía, y una década en la que también es conveniente poner a un lado la que se ha conocido como historiografía militante². De modo ahora menos general, corresponde comentar que en español sí aparecieron algunas obras que citaron³ o trataron la cuestión en los años setenta⁴. Con todo, a pesar de todo ello, hay que decir que en términos académicos, la producción de artículos u obras más amplias respecto de los genocidios perpetrados contra los gitanos en la Europa de los años cuarenta, no ha estado después en español al nivel de lo que se puede encontrar en alemán, en inglés o en francés.

Sin excesivas pretensiones, el estudio que aquí se ofrece pretende introducir al lector en la cuestión, para, sobre un primer esfuerzo de documentación, poner ante sus ojos lo más relevante del problema, atendiendo siempre a la idea de vertebrar el texto sobre criterios de fondo relativos a soberanía y a responsabilidad.

Introducción

En primer lugar, los breves apuntes que anteceden aquí al cuerpo de nuestra aportación, ofrecen alguna información en relación con

el modo en el que ni los estudios históricos, ni la justicia internacional, ni los mecanismos de compensación para capítulos semejantes, parecen haber actuado de manera correcta en el caso de los gitanos europeos.

Estamos ante una situación de ausencia de justicia que en parte tiene que ver con la dificultad que cualquier estado soberano actual debería afrontar a la hora de investigar y castigar estos crímenes, unos crímenes que fueron llevados a cabo en términos tanto imperiales como internacionales modernos

Si los estudios históricos no han comenzado a alcanzar relevancia hasta la década de los noventa del siglo veinte, lo mismo puede venir a decirse en relación a la justicia internacional o a los posibles mecanismos que pudieran eventualmente articular alguna forma de compensación para los gitanos de Europa. De hecho, fue sólo en enero de 1991, cuando la opinión pública alemana tomó conciencia de que alguna justicia se había hecho en relación con la política impuesta por el III Reich a los gitanos del continente. Entonces, los tribunales de Siegen condenaron a cadena perpetua al guardia del campo gitano de Auschwitz-Birkenau Ernst-August Köning, que prefirió el suicidio al cumplimiento de la condena⁵. Ahora, incluso cuando el caso de Ernst-August Köning se sitúa en una línea más larga de evolución judicial respecto de la cuestión para el caso de Alemania⁶, es apropiado decir que no puede hablarse de lo mismo ni para todos los territorios que un día estuvieron bajo el III Reich, ni para otros estados que mantuvieron acuerdos internacionales de alianza con la Alemania nacional-socialista. Estamos en consecuencia ante una situación de ausencia de justicia que en parte tiene que

ver con la dificultad que cualquier estado soberano actual debería afrontar a la hora de investigar y castigar estos crímenes, unos crímenes que fueron llevados a cabo –desde los puntos de vista de la soberanía y de la responsabilidad–, en términos tanto imperiales como internacionales modernos.

En sí, el siglo veinte se ha llamado ya “el siglo del genocidio”⁷, aunque de todos los genocidios perpetrados en el tiempo moderno-industrial, el ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial es el más sofisticado. Entender su tiempo histórico, supone comprender la dimensión industrial de la Primera Guerra Mundial, para poderla oponer a la dimensión total que cobró la segunda conflagración mundial. Y así, los aspectos industriales y totales son esenciales para comprender la activación del totalitarismo nacional-socialista en lo tocante también a políticas de exterminio⁸. Obviamente, en una intervención de semejante magnitud contra los gitanos del continente, se reconoce la participación de una maquinaria compuesta por los científicos involucrados en la ciencia racial del tiempo, por el personal de los campos de concentración y de exterminio, por los miembros de los cuerpos específicos dedicados a la cuestión y la administración civil correspondiente, por los responsables de las deportaciones o por las policías y las administraciones locales⁹.

Seguidamente, corresponde recuperar los últimos de los grupos citados de manera inmediatamente anterior para comprender algo más en relación con lo ocurrido con los gitanos en el tiempo del que hablamos. De manera efectiva, la persecución de los judíos juega un papel central en las políticas del III Reich por motivos de tipo religioso, moral, intelectual, ideológico, político, o por motivos relativos a las necesidades de articulación del estado totalitario entre otros. El caso de los gitanos, no es el mismo, y en el estudio de los genocidios perpetrados contra los gitanos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, debe de hacerse énfasis en el papel particularmente relevante que tuvieron los científicos racistas, las policías y las administracio-

nes locales de buena parte del continente. La cuestión es fundamental en el estudio, dado que en el caso de las persecuciones, los procesos de segregación y los asesinatos de gitanos en toda Europa, encontramos aspectos “científicos”, ideológicos, políticos, legales, criminales, represivos o de relaciones locales que complican y obstaculizan la investigación en términos históricos y judiciales¹⁰. Desde luego y así las cosas, la compensación a los gitanos de Europa no fue una prioridad en ningún sentido después de 1945, ya que las nuevas administraciones surgidas de la derrota del III Reich mostraron siempre poco interés en hacer valer los derechos de los gitanos del continente. Consecuentemente con lo anterior, y pese a existir evidencias de tipo histórico que apuntan hacia el derecho de los gitanos europeos a una compensación, ésta no ha llegado nunca todavía¹¹.

Más allá, tenemos que decir que el artículo que sigue se detiene en un apunte acerca de lo ocurrido con los gitanos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo apunte, pasará por Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumanía, la Unión Soviética y Yugoslavia.

Hungría

Hungría, como otros estados sucesores, afrontó una situación complicada en el periodo de entreguerras. En parte a consecuencia de ello, el Reino de Hungría⁸⁷ optó por una orientación cada vez más cercana a la de otros fascismos europeos en la década de los años treinta del siglo veinte⁸⁸. El giro hacia potencias de orientación nacional-socialista o fascista alcanzó su cima en 1940, año en el que Hungría se unió a las potencias del eje para participar en 1941 en las invasiones de Yugoslavia y de la Unión Soviética⁸⁹. Más adelante, los acontecimientos en el frente ruso llevaron al regente Miklós Horthy a entablar negociaciones secretas con Estados Unidos

y con el Reino Unido. Al saber Hitler lo que estaba sucediendo, envió tropas alemanas a ocupar Hungría en marzo de 1944, lo que daría lugar a un proceso de persecución, de segregación, de asesinato y de exterminio contra la población gitana húngara⁹⁰.

El destino de las marchas eran campos, o también zonas en las que construir sistemas defensivos con trabajo forzado, y en las mismas “marchas de la muerte” muchos murieron de hambre, de agotamiento y de frío

Con anterioridad a la etapa de exterminio de los gitanos de Hungría entre 1944 y 1945, podemos constatar actitudes y acontecimientos de carácter anti-gitano en el mismo país. Para la Europa de entreguerras, ya tienen resonancia en Hungría nociones entre legales, científicas, ideológicas y políticas que persiguen la instauración de medidas de persecución y segregación contra la población gitana⁹¹. Obviamente, en el sentido del peso de la tradición antigitana a la que apuntamos, es importante decir que el internamiento de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría comenzó incluso antes que el de los judíos. Fue en la ciudad de Nagyszalonta⁹². En cualquier caso, resulta igualmente fundamental apuntar que los investigadores insisten sobre la existencia de una documentación incompleta en lo relativo al arresto y al internamiento de los gitanos húngaros, resultándoles a ellos así sólo posible seguir el proceso sobre documentos policiales y administrativos locales y un tanto desgajados de órdenes de carácter más general que habrían sido eliminadas⁹³. Se trata de un proceso del que queda rastro documental a partir al menos de 1941, y que llevó la secuencia del internamiento, el trabajo forzado y después

la deportación o la muerte⁹⁴. Finalmente, hay que decir que fuera del mecanismo moderno-industrial de muerte, con su legislación, con su ciencia, con su ideología, con sus políticas o con su burocracia y su logística, los gitanos húngaros conocieron también otras formas de eliminación en masa. Es el caso de las marchas de la muerte y de los crímenes indiscriminados que se hicieron más habituales en la medida en la que las tropas soviéticas hacían retroceder a las tropas del III Reich y sus aliados. Las órdenes de deportación masiva de noviembre de 1944 y el deterioro de los sistemas burocráticos y logísticos, hicieron que en Hungría se comenzara a desplazar a la población objetivo de las políticas genocidas a pie, bien hacia Komárom, bien hacia otros campos en territorios vecinos. El destino de las marchas eran campos, o también zonas en las que construir sistemas defensivos con trabajo forzado, y en las mismas “marchas de la muerte” muchos murieron de hambre, de agotamiento y de frío⁹⁵. De otro lado, las matanzas indiscriminadas citadas más arriba afectaron a numerosas familias gitanas sin que quede de todo ello más que el relato de algunos testigos.

Italia

Como en el caso de otros estados europeos para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, puede decirse que la evolución de Italia es compleja desde el punto de vista del territorio y de la soberanía. Es por otra parte sabido que el vínculo del estado italiano con el fascismo apareció pronto en el complicado tiempo de la Europa de entreguerras, aunque nosotros centraremos en adelante más la atención en el periodo que transcurre entre 1939 y 1945. Precisamente, el comienzo de las hostilidades en 1939 fue recibido con preocupación en Italia, que optó por el status de la “no beligerancia” principalmente hasta ver qué ocurría con la batalla de Francia. En consecuencia con el colapso francés, Italia entró en la guerra el 10 de junio de 1940⁹⁶,

participando con fuerzas y éxitos desiguales en campañas tales como la de África, la de Grecia, la de los Balcanes o la de la Unión Soviética⁹⁷. Evidentemente, cara a nuestro estudio, es el año 1943 el que viene a representar una novedad, por cuanto los desembarcos aliados en Sicilia en julio del mismo año terminaron por tener consecuencias políticas de importancia en Italia. De hecho, en una Italia que cambiaba su idea respecto de la guerra, Mussolini fue obligado a abandonar el "Gran Consejo Fascista" el 25 de julio de 1943, siendo arrestado y sustituido por el general Badoglio⁹⁸. Por su parte, el III Reich entendió poder defender sus intereses estratégicos rescatando a Mussolini para ponerlo al mando de un partido fascista renovado y de la República de Salò, con soberanía sobre el norte de Italia aunque en realidad dependiente de la fuerza militar alemana⁹⁹. Italia quedó entonces partida en dos hasta 1945, presentando incluso regiones directamente bajo gobierno alemán, como la de Trieste¹⁰⁰.

En lo más estrictamente referido a la persecución, la segregación y el asesinato de gitanos en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, corresponde citar que las leyes que afectaron a los gitanos tenían que ver aquí con el orden público y la criminalidad¹⁰¹. Así, algo sobre la actitud del estado fascista italiano respecto de los gitanos puede leerse en disposiciones y directivas como las de 1926, en las que el "Ministerio del Interior" transfiere a policías y a autoridades locales la responsabilidad de velar por la seguridad pública y la higiene pública en lo relativo al asunto de los gitanos¹⁰². Más tarde, en mayo de 1936, ya aparecen campos de internamiento en Italia destinados a albergar a personas que pudieran eventualmente alterar el orden público. No obstante, es la entrada de Italia en la guerra el 10 de junio de 1940 lo que marca un cambio de tendencia respecto de las políticas de persecución y segregación que afectaron a la población gitana¹⁰³. Seguidamente, en septiembre de 1940, aparecen ya órdenes que establecen la necesidad de internar a todos los enemigos del estado italiano, incluyéndolo

se a los gitanos italianos¹⁰⁴. En consonancia con lo ocurrido en otros estados europeos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, las policías y las corporaciones locales jugaron en Italia un papel fundamental en la persecución, la segregación y el internamiento de los gitanos. Concretamente, en Italia los gitanos fueron internados tanto en campos especialmente construidos para ellos, como en otros campos en los que estuvieron con otros prisioneros.

En lo más estrictamente referido a la persecución, la segregación y el asesinato de gitanos en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, corresponde citar que las leyes que afectaron a los gitanos tenían que ver aquí con el orden público y la criminalidad

No obstante, los investigadores insisten sobre la idea de que la documentación es incompleta, asegurando que buena parte de la información sobre los campos para los gitanos proviene de testigos. Igualmente, es incompleta la documentación relacionada con la detención y el internamiento de los gitanos en Italia, en lo que es un asunto que se complicó sin duda con la llegada de gitanos huidos de los Balcanes a medida que la guerra fue llegando allí¹⁰⁵. Ahora, en paralelo con la historia de Italia, el año 1943 impuso cambios sobre el asunto cuyo estudio nos ocupa, ya que el armisticio firmado por una Italia con los aliados el 8 de septiembre de 1943, y la proclamación de la República Social Italiana por parte de otra Italia el 23 de septiembre de 1943, fueron acontecimientos que dejaron un país dividido y que manejó políticas diferentes respecto de los gitanos. En primer término, sabemos que con la firma del armisticio, los campos del sur de Italia fueron cerrados y desmantelados, con lo que

los gitanos huyeron y en algunos casos se unieron a grupos de partisanos¹⁰⁶. En segundo término y para finalizar, cabe decir que los historiadores saben poco de lo que ocurrido bajo la República Social Italiana en el norte hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque todo apunta a que se dieron todas las facilidades para la deportación y el exterminio de los judíos y de los gitanos¹⁰⁷.

Luxemburgo

Los gitanos de Luxemburgo fueron incluidos en la orden de deportación a Auschwitz de Himmler, y exterminados. Las fuentes para el estudio del acontecimiento no existen, pero se sabe de todo ello a partir de declaraciones y evidencias aportadas en el juicio contra Eichmann en Jerusalén¹⁰⁸.

Noruega

Noruega jugó un papel estratégico de relevancia a lo largo de los años treinta, tanto para Alemania como para el Reino Unido. Se trató de un interés de tipo estratégico vinculado a la producción de materias primas, a asuntos logísticos o a contratos internacionales¹⁰⁹. En cualquier caso, fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial lo que llevó a Alemania y al Reino Unido a manejar la posibilidad de lanzar una campaña en Noruega, campaña que Alemania lanzó el 9 de abril de 1940 para en lo sucesivo ejercer el dominio sobre Noruega hasta el 8 de mayo de 1945. De hecho, el gobierno en Noruega se ejerció a través del “Comisariado del Reich para Noruega”, órgano que contó con la cooperación de un gobierno títere liderado por Vidkun Quisling. Entre tanto, la monarquía quedó en el exilio en Londres.

En lo relevante para nuestro apunte, sabemos que en 1940, cuando se produce la ocupación de Noruega por parte de Alemania, no existían gitanos catalogados sobre bases raciales en el país escandinavo¹¹⁰. No

obstante, existían familias itinerantes que se creía que descendían de grupos de gitanos llegados al país en el siglo dieciséis¹¹¹. Las mismas familias pasaron pronto a convertirse en objeto de atención para el “Comisariado del Reich para Noruega”, que dejó caer la responsabilidad en torno al asunto sobre el gobierno de Viskun Quisling y sobre las autoridades policiales y locales¹¹². Por su parte, el gobierno de Viskun Quisling fue dando paso a una tradición burocrática que hibridaba aspectos legislativos, científicos, aspectos relativos a ideas anti-gitanas, o aspectos relativos a la vinculación de movilidad y criminalidad. En términos históricos, las fuentes hablan de un estudio más detenido de la cuestión entre los años 1943 y 1944, un tiempo en el que las agencias de gobierno noruegas habrían barajado la posibilidad de aprobar leyes para la persecución y discriminación de los gitanos, habrían estudiado literatura científica racista, o se habrían planteado el abrir un campo en Ostland y promover la esterilización forzosa de los gitanos¹¹³. Aparentemente, las medidas estudiadas no fueron llevadas a efecto.

Polonia

De manera inmediata, el pacto de “no agresión” germano-soviético de 23 de agosto de 1939 abrió el camino para la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Después de una exitosa campaña militar, Alemania se anexó los territorios polacos en virtud su victoria militar y de sus decretos de 8 y de 12 de octubre de 1939, para dividir el territorio en diferentes unidades administrativas y para ponerlas éstas bajo la dirección de un “Gobierno General”¹¹⁴.

En lo concerniente a nuestro estudio, debemos comentar que en la visión nacional-socialista, el territorio conquistado a Polonia resultaba un lugar apropiado para la deportación de personas no deseadas en el Reich. En consecuencia, ya a lo largo de 1940, más de 3.000 gitanos fueron deportados al espacio bajo control del “Gobierno General”¹¹⁵. Los

gitanos, deportados primero precipitadamente y sin llevar a cabo los preparativos necesarios, acabaron integrándose en otras comunidades gitanas polacas. Hay que añadir que, en el territorio de lo que había sido la Segunda República Polaca, no resultó sencilla la articulación de un modelo legal, científico, administrativo y policial de represión y de castigo, lo que otorgó un mayor peso en el proceso al esfuerzo propagandístico anti-gitano¹¹⁶. Con todo, sería la invasión alemana de la Unión Soviética de 22 de junio de 1941, lo que supondría un cambio en el sentido de la implementación de una política de persecución, segregación y asesinato de miles de gitanos aquí y hasta 1945¹¹⁷. De hecho, en mayo de 1942 las autoridades del “Gobierno General” ya hacen descender órdenes conducentes al ingreso de los gitanos bajo su jurisdicción en guetos¹¹⁸. Además, también desde 1942, los investigadores ofrecen ya información sobre las matanzas de gitanos a gran escala. Los asesinatos tuvieron lugar a dos niveles diferentes, ya que unos fueron fruto de la violencia organizada de fascistas polacos y ucranianos, mientras que otros resultaron del envío de la población gitana a campos de concentración y a campos de exterminio¹¹⁹. Los primeros supusieron la muerte para miles de gitanos, y fueron el resultado del recurso a ejecuciones en masa, a fusilamientos, a cámaras de gas móviles, a torturas o a ahogamientos¹²⁰. Los segundos, tuvieron que ver con la muerte en los mismos guetos o con el transporte a los campos de Auschwitz, Belsen, Chelmo, Maidenek o Treblinka, estimándose en conjunto que al menos un cuarto de la población gitana de Polonia no sobrevivió a la ocupación ejercida por el III Reich¹²¹.

Rumanía

La Rumanía del periodo de entreguerras conoció los reinados de Fernando I (1914-1927), de Miguel I (1927-1930) y de Carol II (1930-1940), en lo que resultó una etapa his-

tórica complicada y en la que la inestabilidad política terminó por orientar al país hacia los poderes del eje al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, entre 1930 y 1940, Rumania conoció veinticinco gobiernos diferentes, algo que junto a la inestabilidad social, a los problemas económicos o a las huelgas, supuso un punto de apoyo fundamental para movimientos filofascistas y fascistas como la “Guardia de Hierro”¹²².

De modo general, puede afirmarse que los gitanos formaban parte de la vida diaria de Rumanía ya en el siglo diecinueve, sin que la literatura racista alcanzara un impacto reseñable en la cultura rumana

No obstante, el 1 de septiembre de 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Carol II mantuvo una posición de neutralidad que cambiaría con un signo de la guerra que resultó favorable al eje a lo largo de 1939 y 1940. Para el caso de Rumanía, eventuales nuevos repartos territoriales en los Balcanes de la mano de una renovada hegemonía germánica, suponían tanto una amenaza exterior como una oportunidad para el fortalecimiento de los grupos fascistas en el interior¹²³. Pasado el verano de 1940, los grupos fascistas que respaldaban al Mariscal Antonescu consiguieron alzarlo como gobernante, y el país se unió al eje el 23 de noviembre de 1940. Por su parte, el gobierno del Mariscal Antonescu no se hundiría sino frente a la presión militar aliada y frente al golpe de estado de Miguel I, el 23 de agosto de 1944.

De modo general, puede afirmarse que los gitanos formaban parte de la vida diaria de Rumanía ya en el siglo diecinueve, sin que la literatura racista alcanzara un impacto reseñable en la cultura rumana¹²⁴. Por supuesto, las políticas modernas del estado alcanzaron

a la población gitana en torno a asuntos tales como la emancipación o las políticas sobre la población. En relación con lo último, el régimen de Antonescu contó con instrumentos tales como el “Instituto Central de Estadística”, que sumó a su esfuerzo el de otras agencias de gobierno e informes etnográficos que, enfrentados a cierta forma de entender el nacionalismo, llevaron a posiciones progresivamente más contrarias a la inclusión de los gitanos en la sociedad rumana¹²⁵. Semejante orientación en relación a las políticas sobre la población culminó bajo el régimen del Mariscal Antonescu en la reorganización de una serie de cuerpos burocráticos en torno a una “Secretaría de Estado para la Rumanización, la Colonización y el Suministro”¹²⁶. La citada reorganización tuvo lugar en torno a mayo de 1941, y a partir de agosto de 1941, el régimen rumano comenzó a considerar la posibilidad de asentar a los gitanos rumanos en la región de Transnistria¹²⁷. Cuando la misma posibilidad se sopesó, comenzaron a publicarse decretos orientados a hacer visible y punible la situación de los gitanos en la sociedad rumana, para después comenzar a hacer legalmente viable la expropiación de propiedades a judíos y a gitanos¹²⁸. Más adelante, siguieron unas deportaciones cuya organización y ejecución debía descansar sobre el “Centro Nacional para la Rumanización”, sobre el “Sistema Nacional de Ferrocarriles”, sobre la “Subsecretaría de Estado de Suministros”, sobre la “Subsecretaría de Estado para la Rumanización, la Colonización y la Propiedad” y sobre el “Ministerio de Finanzas”¹²⁹. Obviamente, en términos legales y políticos el espolio jugó un papel importante en el proceso de deportación de estos gitanos, a los que se entregaron forzosamente marcos alemanes a cambio de sus objetos de valor y de su moneda rumana. Teóricamente y sobre base documental, puede decirse que unos 26.000 gitanos fueron deportados a Transnistria¹³⁰, lugar en el que, dirigidos por el profesor de universidad Gheorghe Alexianu, deberían haber sido reasentados para formar cooperativas y para recibir cama y comida

a cambio de su trabajo¹³¹. El hecho cierto es que una vez en Transnistria, los gitanos no recibieron ni combustibles ni comida, con lo que terminaron por afrontar unas condiciones inhumanas que llevaron a que de los aproximadamente 26.000 deportados sólo sobrevivieran unos 6.000¹³². Los demás murieron por causa de enfermedad, hambre, frío y tortura. Cuando el Mariscal Ion Antonescu fue juzgado y condenado a muerte por crímenes de guerra en mayo de 1946, nadie se acordó de citar el caso de la deportación de los gitanos a Transnistria¹³³.

Unión Soviética

Puede decirse que la Primera Guerra Mundial fue una conflagración propia del tiempo moderno – industrial, como también puede decirse que el periodo de entreguerras activó el totalitarismo en varios estados europeos. Ahora, la posibilidad de la activación total de las capacidades y de los recursos de los estados hizo de la Segunda Guerra Mundial una guerra total. Y la guerra entre el III Reich y la Unión Soviética fue precisamente una guerra total y de destrucción total del enemigo en todas sus dimensiones, de lo moral a lo demográfico, de lo económico a lo político o de lo social a lo militar.

La “operación Barbarroja” se desató el 22 de junio de 1941, y fue el ataque militar sobre la base del cual el III Reich buscó la derrota rápida de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas¹³⁴. En un tiempo en el que la guerra total era posible, el ataque sobre la Unión Soviética fue un ataque que consideró elementos raciales, morales, religiosos, demográficos, económicos, políticos, sociales, militares y otros. Consecuentemente, judíos, gitanos o comunistas se convertían en objetivos entre raciales, morales, religiosos, demográficos, económicos, políticos, sociales o militares, todo a medida que la línea del frente iba acercándose a Moscú. Hay que decir en primer lugar, que desde el punto de vista de las fuentes, los investigadores sostienen que no

se conserva una orden autorizando la matanza en masa de judíos y de gitanos en territorio soviético¹³⁵, aunque sí se conserva la orden de 6 de junio de 1941, en la que se recomendaba a las unidades que iban a entrar en acción, un trato duro a los elementos comunistas y a la población civil¹³⁶. En segundo término, hay que decir que desde el punto de vista técnico, los diferentes grupos de ejércitos del III Reich llevaban asociados “Einsatzgruppen”¹³⁷ dedicados a la tarea de persecución y asesinato de los enemigos del Reich que eventualmente quedarán en la retaguardia del rápido avance de las fuerzas del eje. Estos “Einsatzgruppen” fueron bautizados “A”, “B”, “C” y “D”, en función de su situación, así siguieran al grupo de ejércitos del norte, al del centro, al del sur o al del extremo sur de la Unión Soviética. A su vez, los “Einsatzgruppen” estaban divididos en seis unidades operativas del tamaño de una compañía cada una, y recibían el nombre de “Einsatzkommando” o el de “Sonderkommando”¹³⁸. Formadas por miembros de la “Policía de Seguridad”, de las “SS” y por auxiliares alemanes, estonios, letones, lituanos y ucranianos, las unidades que describimos sumaron algo más de 3.000 efectivos y mataron a más de 1.000.000 de personas¹³⁹.

Con anterioridad al ataque a la Unión Soviética, las órdenes de Himmler y de los “Cuarteles Generales Nacionales de Seguridad” para los “Einsatzgruppen” iban orientadas a la destrucción del aparato burocrático soviético. En consonancia con lo anterior, los judíos bolcheviques, los intelectuales y la resistencia potencial en la retaguardia fueron los primeros objetivos. No obstante, a medida que las victorias de los ejércitos alemanes se fueron sucediendo, se pasó a considerar de manera cada vez más clara la “solución final” a la “cuestión judía” o del “problema judío”. Y fue así que en agosto de 1941 y ante la idea de que la Unión Soviética colapsaría, se pensó en la posibilidad de exterminar a la población judía soviética por completo, lo que el mismo Himmler expuso en su visita a Minsk entre el 14 y el 15 de agosto de 1941¹⁴⁰. La orden se extendió a los gitanos, a

los que se aplicaron los mismos protocolos que a los judíos¹⁴¹, y de manera inmediata se sucedieron las primeras matanzas en la segunda mitad de agosto de 1941¹⁴². A su vez, es importante decir que las fuentes muestran sin duda que todos los “Einsatzgruppen”, de norte a sur, registraron como tarea específica la matanza de gitanos¹⁴³, aunque es probable que en muchas ocasiones los gitanos fueran etiquetados como antisociales, ladrones, partisanos o indeseables. Evidentemente, existen diferencias regionales fundamentales. En lo relativo a las matanzas de gitanos, se sabe que los “Einsatzgruppen” “A”, “B” y “C” tuvieron como objetivo primordial a los judíos, si bien en el caso de Crimea, el “Einsatzgruppe D” se empleó con particular dureza también contra los gitanos¹⁴⁴.

Desde el punto de vista técnico, los diferentes grupos de ejércitos del III Reich llevaban asociados “Einsatzgruppen” dedicados a la tarea de persecución y asesinato de los enemigos del Reich que eventualmente quedarán en la retaguardia del rápido avance de las fuerzas del eje

De manera progresiva, el III Reich desarrolló una administración para sus conquistas orientales desde el “Ministerio para las Áreas Orientales Ocupadas en los Comisariados Estatales del Este y de Ucrania”. El “Comisariado Estatal para el Este” estaba asimismo dividido en “Distritos Generales” para Estonia, Letonia, Lituania y la Rusia Blanca, admitiéndose cuatro “Distritos Generales” más sólo para Ucrania. Pues bien, la burocracia de nuevo cuño traería una nueva etapa al proceso de persecución, segregación y asesinato de gitanos que estudiamos para el frente oriental. Más allá del otoño de 1941, la

nueva organización incorporó unidades “SS” y de policía, trasladando las órdenes para los “Einsatzgruppen” a las unidades “SS” y de policía, con lo que el esfuerzo genocida alcanzó proporciones mayores y áreas todavía más remotas¹⁴⁵. Finalmente, desde el verano de 1942, el “Ministerio para las Áreas Orientales Ocupadas en los Comisariados Estatales del Este y de Ucrania” dio paso al arresto y al fusilamiento aún más indiscriminado de gitanos, que pasaron a recibir el mismo tratamiento que los judíos¹⁴⁶, amén de ser considerados una enfermedad, un tifus a cuyo tratamiento se vinculaba su destino¹⁴⁷. La última fase de esta política llegó con las deportaciones a los campos de concentración y de exterminio, discutida y ejecutada entre 1943 y 1944, y que sólo terminó con el avance del Ejército Rojo¹⁴⁸.

Yugoslavia

Yugoslavia fue un estado sucesor que existió en Europa a lo largo de la mayor parte del siglo veinte. Como estado sucesor, Yugoslavia nació de las paces que siguieron a la Guerra Mundial de 1914. El estado yugoslavo fue el resultado de la unión del Reino de Serbia¹⁴⁹ con los pueblos croata y esloveno¹⁵⁰. Más adelante, en 1929, el monarca Alejandro I impuso el nombre de Reino de Yugoslavia. El primer rey de Yugoslavia fue Pedro I, que lo fue hasta su muerte en 1921. A él le siguió el propio Alejandro I, que fue sucedido por su hijo Pedro II en 1934, cuando el último era todavía menor de edad. En términos de política interior, a los problemas comunes a todos los estados sucesores para el periodo de entreguerras, hay que sumar en el Reino de Yugoslavia un malestar específico por cuestiones de tipo étnico y religioso. Por otra parte, en términos de política exterior, es importante decir que las rivalidades regionales pusieron al Reino de Yugoslavia del lado de Francia y del lado del Reino Unido entre 1918 y el 6 de abril de 1941, momento en que tuvo lugar la invasión del estado yugoslavo por

parte del eje. Después de que tropas alemanas, húngaras e italianas entraran en el Reino de Yugoslavia y pusieran al país de rodillas sin gran dificultad, el territorio fue dividido en regiones bajo gobierno militar alemán, excepción hecha del Estado Independiente de Croacia¹⁵¹. El estado croata resultante quedó bajo el gobierno de los Ustacha¹⁵² de Ante Pavelic¹⁵³, que persiguió, segregó y asesinó a decenas de miles de personas por motivos de tipo étnico y religioso.

Los gitanos en territorio serbio identificados como tales pasaron a lucir forzosamente una “Z” que facilitó su degradación social, económica y política

En cuanto a lo relativo a los gitanos de estos territorios balcánicos, los mismos contaban con una larga tradición de poblamiento desde el tiempo medieval. Sumado a lo anterior, sabemos también que la descomposición de los imperios otomano y austro-húngaro había dejado a los gitanos en una situación de relativa integración en la vida de los pueblos eslavos del sur¹⁵⁴. De hecho, en 1941 había más de 300.000 gitanos en el Reino de Yugoslavia, la mayor parte de ellos sedentarios, habiendo quedado el genocidio perpetrado contra ellos bajo las administraciones de diferentes potencias regionales en buena medida sin estudiar¹⁵⁵. El problema es serio en términos de fuentes¹⁵⁶, e igualmente en términos de territorio, soberanía y eventual responsabilidad jurídica y reparación¹⁵⁷. Nosotros, en nuestra aportación, vamos a estudiar y a presentar uno seguido de otro los cuatro territorios de Montenegro, Macedonia, Serbia y Eslovenia bajo los poderes del eje, para hacer referencia separada al Estado Independiente de Croacia. En primer lugar, sabemos que Montenegro estaba dividido entre Italia y Albania, que entonces era tam-

bién un protectorado italiano. Y, en principio, los gitanos administrados por las autoridades italianas sobrevivieron comparativamente bien al menos hasta la intervención alemana en Italia a partir de agosto de 1943¹⁵⁸. En segundo lugar, Macedonia quedó dividida entre Bulgaria y el protectorado italiano de Albania, sosteniendo los investigadores que la discriminación fue mayor en los territorios bajo administración búlgara que en los territorios bajo administración italiana, aunque no se llegaron a producir asesinatos o deportaciones en masa¹⁵⁹. En tercer lugar, Serbia fue dividida atendiendo a intereses albaneses, búlgaros y húngaros, aunque sobre el terreno se convirtió en una zona de ocupación militar alemana en la que operó también el gobierno colaboracionista del general monárquico yugoslavo Milan Nedic¹⁶⁰. En Serbia, los nacionalsocialistas alemanes empujaron pronto en el sentido de la persecución, la segregación y el asesinato de los gitanos, procediendo primero a someterlos a una clasificación que en el caso yugoslavo hibridó aspectos raciales y sociales¹⁶¹. Seguidamente, los gitanos en territorio serbio identificados como tales pasaron a lucir forzosamente una “Z” que facilitó su degradación social, económica y política¹⁶². Degradación que continuó con la confiscación de las propiedades de los gitanos a manos de la “Oficina Nacional de Bienestar”¹⁶³. El trabajo forzado, los internamientos, las deportaciones o el exterminio siguieron a la política que vamos estudiando¹⁶⁴. De modo preciso, los gitanos fueron obligados a levantar los campos en los que fueron luego internados para su propia deportación o exterminio, y que comenzaron a estar operativos tan pronto como en el verano de 1941, gestionados por las SS alemanas y por la Ustacha croata¹⁶⁵. Con todas las dificultades en cuanto a fuentes de uno y de otro tipo, los investigadores citan más de 20.000 gitanos muertos sólo en Serbia, en un tiempo en el que la única mano amiga fue la de los seguidores de Josip Broz Tito¹⁶⁶. En cuarto lugar, debemos señalar que Eslovenia fue dividida entre Alemania e Italia, quedando

en su parte alemana anexada al III Reich. En consecuencia, la política contra los gitanos fue dura, y los que no pudieron huir a zonas de influencia italiana fueron perseguidos, detenidos y deportados a los campos croatas o alemanes de lo que había sido el Reino de Yugoslavia¹⁶⁷.

La política contra los gitanos fue dura, y los que no pudieron huir a zonas de influencia italiana fueron perseguidos, detenidos y deportados a los campos croatas o alemanes de lo que había sido el Reino de Yugoslavia

Finalmente, mención aparte merece el caso del Estado Independiente de Croacia, que propició el mayor genocidio, en proporción a sus capacidades y medios, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial¹⁶⁸. Muy pocos gitanos sobrevivieron en un país en el que la Ustacha, apoyada por los católicos, se hizo con el poder cuatro días después de la invasión alemana, para seguidamente cerrar las fronteras y dar paso a una “guerra santa contra las minorías no católicas”¹⁶⁹. El 29 de abril de 1941, sólo diecinueve días después de su creación, el Estado Independiente de Croacia comenzó a copiar las leyes raciales alemanas. Así, bajo el régimen dirigido por Pavelic, una hibridación de aspectos religiosos, legislativos, científicos o relativos a ideas antigitanas, pasaron a teñir las leyes en sí o lo escrito en las publicaciones periódicas del país¹⁷⁰. Como en otros casos de persecución, segregación y asesinato de gitanos durante la Segunda Guerra Mundial, los decretos que atentaban contra la propiedad de los gitanos antecedieron al internamiento y a la eliminación física¹⁷¹. Más adelante, entre 1941 y 1943, los gitanos fueron internados en campos de concentración y exterminados con una brutalidad de la que rinden

cuenta los propios informes a Berlín de la misma Gestapo¹⁷².

Sumando los diferentes territorios bajo las diversas situaciones administrativas y, en conjunto, de los más de 300.000 gitanos del Reino de Yugoslavia, más de dos tercios fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial¹⁷³.

Conclusión

Como para el caso de los judíos, para los gitanos de Europa podemos decir que durante la Segunda Guerra Mundial se habló de “solución final”¹⁷⁴. Los gitanos europeos

fueron perseguidos por motivos raciales y otros, privados de propiedad, internados en campos y deportados. Además, fueron asesinados en masa por los “Einsatzgruppen” y por el personal de los campos de concentración y de exterminio levantados por el nacional-socialismo y por otros regímenes europeos de orientación fascista. Para los investigadores, parece no haber dudas en relación con el que hubiera sido el destino de los gitanos europeos en una Europa dominada por el III Reich¹⁷⁵.

El autor del texto quiere agradecer el esfuerzo realizado por la “Asociación Memoria Genocidio Gitano” para que la investigación que se presenta fuera posible.

José Ramón Álvarez Layna forma, junto a Miguel Palacios Carbonell, un grupo de investigación histórica dedicado al estudio de los genocidios perpetrados contra los gitanos europeos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Los dos investigadores han recorrido el itinerario formativo de “Casa Sefarad”, institución que ayuda desde Madrid a elevar un puente entre España y la cultura judía.

NOTAS

- 1.- Cf. Kenrick, D., *The Destiny of Europe's Gypsies*: Nueva York, Basic Books, 1972.
- 2.- En términos de historia académica, los investigadores suelen reconocer un hito aquí en la aportación de Michael Zimmermann. Cf. Zimmermann, M., *Rassenutopie and Genozid*: Hamburgo, Christians, 1996.
- 3.- Cf. Ramírez Heredia, J. de D., *Nosotros los gitanos*: Barcelona, Ediciones 29, 1972, pág. 174 ss.
- 4.- Cf. Kafner, S., *La marca del gitano: El holocausto de los gitanos y la huella imborrable de los campos alemanes*: Madrid, Ultramar Editores, 1979.
- 5.- Cf. “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: En edición de 25 de enero de 1991.
- 6.- Para el caso alemán, el investigador Peter Sanders apunta a cinco fases entre la persecución y la justicia. Las cinco fases que describe Sanders pasan por la esperanza que sigue a 1945, por el olvido de los años cincuenta, por la creación de instituciones de investigación a finales de los cincuenta, o por la mayor atención judicial puesta sobre el asunto en los años sesenta y a finales de los años setenta del siglo veinte. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006, pág. 152 ss.
- 7.- Cf. Weiser, M., *Roma Holocaust*: Múnich, GRIN, 2007, pág. 1.
- 8.- El término “porrajmos”, que significa “devorar”, resulta más conocido para los que alguna vez se han interesado por lo que ocurrió a los gitanos de Europa entre los años treinta y cuarenta del siglo

veinte. Sin embargo, siendo menos habitual aun cuando también reconocido por los investigadores, tenemos el término romaní *Samuderipen*, que significa “el asesinato de todos”, y que viene a ser adecuado entre el lenguaje y la historia a la hora de acercarse a lo que los gitanos europeos pudieron vivir de manera más dura entre 1939 y 1945.

- 9.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 154.
 - 10.- Lo rudimentario del estado alemán después de mayo de 1945 condujo a la rápida reincorporación de científicos, policías y administradores locales al tiempo de paz. Todo ello resultó en una obstaculización de la investigación, de la clarificación o de la compensación.
 - 11.- El modo en el que el III Reich abordó la persecución, la segregación y el asesinato de los gitanos europeos, supuso el recurso a una ciencia racista que vinculaba a los gitanos con el crimen y con las actitudes antisociales, lo que ayudó a derivar el trabajo sobre ellos a las policías y a las administraciones locales. Todos los elementos citados, sostienen los investigadores, llevaron a la configuración de formas de cooperación entre los perpetradores para ocultar los crímenes más allá de 1945. Cf. Rose, R., *Bürgerrechte für Sinti und Roma*: Heidelberg, Herausgegeben vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 1980, pág. 31.
- [...]
- 87.- Verdaderamente, el Reino de Hungría fue una regencia que existió desde 1920 hasta 1946 bajo el mando de Miklós Horthy, que representaba a la monarquía húngara de Carlos IV.
 - 88.- La decadencia húngara que abre paso al fascismo tiene que ver tanto con el periodo de entreguerras como con la situación heredada de la paz resultante del conflicto de 1914. El acercamiento a los fascismos europeos, en el caso húngaro, obedece por tanto no sólo a cuestiones de tipo interno, sino también a cuestiones de tipo externo, de expectativas de dominio territorial y otras. De hecho, Hungría esperaba recuperar una parte del peso perdido en Europa apoyándose en las potencias de orientación nacionalsocialista o fascista.
 - 89.- Cf. Montgomery, J. F., *Hungary, the Unwilling Satellite*: Nueva York, Devin Adair, 1947.
 - 90.- La hibridación de posiciones legales, científicas, ideológicas o políticas en Hungría, había llevado al estado húngaro a la discriminación de la población gitana ya antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue hasta el tiempo de guerra que se intentaría destruir a la minoría de etnia gitana por completo. El proceso fue rápido y tuvo lugar entre marzo de 1944 y abril de 1945. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 47.
 - 91.- Medidas como la discriminación legal, el asentamiento forzoso, el castigo físico, la detención arbitraria, la higienización forzosa o la esterilización fueron citadas o ensayadas en el Reino de Hungría entre 1918 y 1940. Para los años cuarenta, distintos artículos de la comunidad científica húngara, entre científicos e ideológicos, teñían ya las esferas política y legal para incluso pasar a influir sobre la prensa y otras publicaciones periódicas. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 50 y ss.
 - 92.- *Ibidem.*, pág. 57.
 - 93.- *Ibidem.*, pág. 56.
 - 94.- El campo más estudiado para los gitanos de Hungría es el de Komárom, importante desde el punto de vista logístico y situado en la ruta de ferrocarril entre Hungría y los campos del Reich. Los investigadores húngaros hablan de la deportación de más de 30.000 gitanos húngaros a los campos del III Reich, habiendo jugado Komárom un papel de primer orden en ello. Los mismos estudiosos,

subrayan la idea de que los gitanos pasaron en muchas ocasiones de los trenes a las cámaras de gas sin ningún tipo de registro. Desde luego, la actividad del campo de Komárom fue mayor a partir de los meses de verano de 1944, y alcanzó su cima entre noviembre y diciembre de 1944. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III: O. c.*, pág. 60 y ss.

95.- Ibídem, pág. 73 y ss.

96.- Smith, D. M., *Modern Italy; A Political History*: Ann Arbor, Michigan University Press, 1997, pág. 405 y ss.

97.- Ibídem., pág. 508 y ss.

98.- Ibídem., pág. 512 y ss.

99.- La República Social Italiana fue proclamada el 23 de septiembre de 1943 y fue reconocida por los poderes del eje, de los que dependió en términos financieros y otros. Significativamente, la España del general Franco fue ya reacia al establecimiento de relaciones con el nuevo estado al mando de Mussolini. Cf. De Grand, A., *Italian Fascism: Its Origins and Development*: Lincoln, University of Nebraska Press, 2000, pág. 131 y ss.

100.- Regiones de Ozav y Ozak, sujetas a la administración directa del III Reich desde septiembre de 1943.

101.- Los investigadores insisten sobre la idea de que las fuentes no facilitan información sobre identidad o sobre el número de gitanos en la Italia anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, la cifra de gitanos debía ser importante, en tanto que pasaron a ser objeto de atención por parte de las autoridades e incorporados a la legislación. Por otra parte, hay que decir que no son mencionados en sí en las leyes raciales de 1938.

102.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 15.

103.- Ibídem., pág. 17.

104.- Ibídem., pág. 17.

105.- Ibídem., pág. 23 y ss.

106.- Ibídem., pág. 29.

107.- Ibídem., pág. 33.

108.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 66.

109.- Cf. Klemann, H. A. M. y Kudryashov, S., *Occupied Economies: An Economic History of Nazi-Occupied Europe 1939-1945*: Londres, Bloomsbury Academic, 2012, pág. 403 y ss.

110.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 67.

111.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III: O. c.*, pág. 97.

112.- Ibídem., pág. 98 y ss.

113.- Ibídem., pág. 98 y ss.

114.- La Segunda República Polaca fue destruida en la campaña de Polonia que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su territorio pasó a ser administrado por el III Reich a través de un "Gobierno General", quedando como región administrativa separada del Reich. El "Gobierno General" administró los territorios bajo su control hasta el tiempo de la ofensiva soviética sobre

el Vístula el 2 de febrero de 1945. Obviamente, bajo el “Gobierno General” de Hans Frank existieron pervivencias de la etapa de la Segunda República Polaca en términos de instrumentos de gobierno, aunque la política del III Reich fue generalmente orientada a la destrucción de la cultura polaca y de sus minorías. Cf. Majer, D., *Non-Germans under the Third Reich: The Nazi Judicial and Administrative System in Germany and Occupied Eastern Europe with Special Regard to Occupied Poland*: Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2003, pág. 268 y ss.

- 115.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 69.
- 116.- La propaganda antigitana de 1942 comentaba que era intolerable permitir que se siguiera alimentando toda una raza de parásitos en una Europa que pasaba hambre. Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 70.
- 117.- *Ibidem.*, pág. 69.
- 118.- Fueron guetos con sección gitana los de Belapodlaska, Chelmo, Cracovia, Kielce, Kostopol, Lublin, Varsovia, Radom, Sanck, Siedlce, Tschenstochau y Wengrow.
- 119.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 71.
- 120.- *Ibidem.*, pág. 71.
- 121.- *Ibidem.*, pág. 71.
- 122.- En oposición a otros movimientos fascistas europeos, la “Guardia de Hierro” mantuvo una posición fuertemente religiosa ligada al cristianismo ortodoxo. Se trató entonces de un movimiento fascista peculiar con una dimensión filosófica y espiritual más amplia, y con una dimensión económica menos desarrollada. Cf. Payne, S., *A History of Fascism 1914-1945*: Madison, University of Wisconsin Press, 1995, pág. 277 y ss.
- 123.- La “Gran Rumania” había sido en buena medida un resultado lateral de la Primera Guerra Mundial y, en 1940, Francia y el Reino Unido no parecían estar ya en disposición de poder garantizar la mejor de las suertes al estado rumano, lo que explica el giro del país hacia el eje en términos de relaciones exteriores.
- 124.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 97.
- 125.- *Ibidem.*, pág. 98.
- 126.- La oficina fue creada originalmente para atender a los refugiados rumanos en un contexto en el que, de la mano de la reorganización de la región bajo la nueva hegemonía germana, Rumania perdía y ganaba territorios. De igual manera, los cambios territoriales supusieron la incorporación de minorías objeto de atención para las políticas de estado respecto de la población. Consiguientemente, la oficina se orientó al fomento del elemento rumano en el sentido étnico y religioso tenido por más apropiado por los grupos filo-fascistas y fascistas.
- 127.- Transnistria es un territorio a la orilla del Dniéster que fue entregado por Hitler al Mariscal Antonescu en agosto de 1941 como regalo para celebrar sus victorias militares. Además, con la aportación, el dirigente nacional-socialista intentaba compensar al rumano por la pérdida de otros territorios frente a los intereses húngaros.
- 128.- Se hace alusión, en su orden, a los decretos de 1 de agosto de 1942 y de 21 de agosto de 1942. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 101.
- 129.- *Ibidem.*, pág. 108.

- 130.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 120.
- 131.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 110.
- 132.- *Ibidem.*, pág. 130.
- 133.- *Ibidem.*, pág. 130.
- 134.- Las fronteras actuales, en las que varias repúblicas soviéticas de entonces son hoy estados independientes, sirven de manera orientativa y no exacta para entender la amplitud de la campaña. El ataque alemán afectó directamente a los territorios de lo que en el año 2014 es Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y Rusia.
- 135.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 85.
- 136.- *Ibidem.*, pág. 86.
- 137.- Los "Einsatzgruppen" fueron unidades móviles de asesinato de las "SS", cada una con el peso de un batallón. Las citadas unidades fueron creadas para la invasión de la Unión Soviética, lo que rinde cuentas acerca del carácter total, ideológico y racial que la campaña tuvo para el III Reich desde el principio. Los "Einsatzgruppen" dependían logísticamente de los ejércitos, pero recibían órdenes directas de los "Cuarteles Generales Nacionales de Seguridad". Respecto a la población gitana, la invasión de la Unión Soviética adquirió pronto el carácter de genocidio.
- 138.- En teoría, los "Sonderkommando" debían actuar cerca del frente y los "Einsatzkommando" en la retaguardia. En realidad, las unidades se utilizaron en un sentido mucho más práctico.
- 139.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 132.
- 140.- Cf. Ogorreck, R., *Die Einsatzgruppen und die "Genesis der Endlösung"*: Berlín, Metropol, 1996.
- 141.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 133.
- 142.- *Ibidem.*, pág. 133.
- 143.- *Ibidem.*, pág. 134 y ss.
- 144.- *Ibidem.*, pág. 137 y ss.
- 145.- Para esta etapa, los investigadores centran la mirada en los "Distritos Generales" de Estonia, Letonia y Lituania, en los que comienzan los asesinatos sistemáticos en diciembre de 1941. En Estonia y Lituania, la minoría gitana fue exterminada casi por completo y el destino de los gitanos resultó solamente diferente en Letonia. En Letonia, las masacres comenzaron también en 1941 y fueron muy duras hasta 1943, momento en el que por instrucciones del propio Himmler y para ayudar en el esfuerzo bélico contra la Unión Soviética, se admitió a los gitanos supervivientes en el ejército. Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 89 y ss.
- 146.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 147.
- 147.- *Ibidem.*, pág. 147.
- 148.- *Ibidem.*, pág. 148.
- 149.- El Reino de Serbia llevaba incorporados los territorios de Kosovo, Voivodina y Macedonia, además del Reino de Montenegro.
- 150.- Cf. Busch, B., y Kelly-Holmes, H., *Language, Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States*: Clevedon, Multilingual Matters, 2004.

- 151.- El estado nació el 10 de abril de 1941 y sus fronteras no fueron exactamente las de la Croacia de las primeras décadas del siglo veintiuno. El Estado Independiente de Croacia obtuvo Bosnia como compensación a su inclinación al eje y, oficialmente, se trató de una monarquía. El monarca fue Tomislav II de Croacia, que formalmente encabezaba un estado que admitía tutela italiana y del eje sobre territorios puntuales, todo ello en virtud de los acuerdos de Roma de 18 de mayo de 1941. En la práctica, el estado fue gobernado por los Ustacha de Pavelic con un apoyo significativo de parte de los poderes del eje.
- 152.- La Ustacha fue una organización fascista croata basada en el racismo religioso. Influida por otros movimientos de extrema derecha europeos del periodo de entreguerras, fue creada en 1929 por Ante Pavelic, y gobernó el Estado Independiente de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos gitanos sobrevivieron a las políticas genocidas en Croacia. Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 98 y ss.
- 153.- Ante Pavelic, fallecido en Madrid el 28 de diciembre de 1959, fue fundador de la “Ustacha” y principal dirigente del Estado Independiente de Croacia. Un estado conocido por la eliminación sistemática y a gran escala de judíos, gitanos, serbios y opositores políticos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.
- 154.- En el territorio de lo que fue el Reino de Yugoslavia, antes y después de la guerra de 1914, los gitanos fueron tolerados, incluidos los gitanos musulmanes. Con dificultades para mantener una existencia holgada, se ocuparon no obstante en un buen número de profesiones habituales también para otros grupos étnicos y religiosos. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 88.
- 155.- *Ibidem.*, pág. 88.
- 156.- La documentación que ha podido llegar a nosotros es incompleta y se encuentra dispersa, mientras que también existen dificultades de todo tipo para investigar evidencias materiales.
- 157.- El Reino de Yugoslavia se estudia para la Segunda Guerra Mundial dividido en cuatro territorios a los que hay que añadir el Estado Independiente de Croacia. Los territorios de Montenegro, Macedonia, Serbia y Eslovenia fueron administrados por los poderes del eje de manera distinta en cada caso, y sus territorios administrativos no son exactamente coincidentes con los que han resultado de las sucesivas refundaciones de estados en la región. Mención aparte merece el estado croata de Pavelic. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 88 ss.
- 158.- *Ibidem.*, pág. 88.
- 159.- *Ibidem.*, pág. 89.
- 160.- Milan Nedic fue un militar y político serbio que dirigió el “Gobierno de Salvación Nacional” sostenido por los nacional-socialistas alemanes en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra, fue encarcelado por las autoridades socialistas y se suicidó en 1946. Su gobierno no protegió suficientemente a los serbios asesinados por el régimen croata de Pavelic, y presentó un marcado carácter anticomunista y antisemita.
- 161.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 89.
- 162.- *Ibidem.*, pág. 89.
- 163.- *Ibidem.*, pág. 89.

- 164.- *Ibidem.*, pág. 90.
- 165.- *Ibidem.*, pág. 90.
- 166.- Josip Broz Tito fue líder de un ala de la resistencia yugoslava, y fue a la postre el creador de la “Segunda Yugoslavia”, la que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que él mismo dirigió hasta su muerte el 4 de mayo de 1980.
- 167.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III: O. c.*, pág. 91.
- 168.- *Ibidem.*, pág. 91.
- 169.- La citada “guerra santa contra las minorías no católicas” fue dirigida contra los serbios, los cristianos ortodoxos y los judíos principalmente. No obstante, el conflicto abierto se aprovechó para eliminar a la población gitana casi por completo. Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika: O. c.*, pág. 99.
- 170.- En el “Decreto Croata en Relación a la Pertenencia a la Raza de 30 de abril de 1941” se hace específica una clasificación para los gitanos. Asimismo, se limita legalmente la libertad para el matrimonio de la misma minoría. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III: O. c.*, pág. 93.
- 171.- Es el caso del “Decreto Número 13-542 del Ministerio del Interior”, que fijó la fecha del 22-23 de julio de 1941 para el registro ante las autoridades policiales de los gitanos junto con sus propiedades.
- 172.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III: O. c.*, pág. 94.
- 173.- *Ibidem.*, pág. 94.
- 174.- Cf. Weiser, M., *Roma Holocaust: O.c.*, pág. 12.
- 175.- Cf. Lewy, G., *The Nazi Persecution of the Gypsies: Nueva York, Oxford University Press, 2000*, pág. 224 y ss.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL CITADA

- Busch, B., y Kelly-Holmes, H., *Language, Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States: Clevedon, Multilingual Matters*, 2004.
- Challier, F., *La nouvelle loi sur la circulation des nómades: loi du 16 du juillet 1912: París, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne*, 1913.
- Chesnoff, R. Z., *Pack of Thieves: How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History: Nueva York, Doubleday*, 1999.
- Darwin, Ch., *The Origin of the Species: Londres, H. Bohn*, 1860.
- De Grand, A., *Italian Fascism: Its Origins and Development: Lincoln, University of Nebraska Press*, 2000.
- Klemann, H. A. M. y Kudryashov, S., *Occupied Economies: An Economic History of Nazi-Occupied Europe 1939-1945: Londres, Bloomsbury Academic*, 2012.
- Louden, R. B. y Zöller, G., *Anthropology, History and Education: Cambridge, Cambridge University Press*, 2007.

- Montgomery, J. F., *Hungary, the Unwilling Satellite*: Nueva York, Devin Adair, 1947.
- Paxton, R., *Vichy France: Old Guard, New Order*: Nueva York, Columbia University Press, 2001.
- Payne, S., *A History of Fascism 1914-1945*: Madison, University of Wisconsin Press, 1995.
- Smith, D. M., *Modern Italy; A Political History*: Ann Arbor, Michigan University Press, 1997.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CITADA

- Burleigh, M., y Wippermann, W., *The Racial State, Germany 1933-1945*: Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- Gellately, R., *Social Outsiders in Nazi Germany*: Princeton, Princeton University Press, 2001.
- Höne, W. K., *Die Vereinbarkeit der Deutschen Zigeunergesetze und –Verordnungen mit dem Reichsrecht, Insbesondere der Reichsverfassung*: Heidelberg, Tesis Doctoral, 1930.
- Kafner, S., *La marca del gitano: El holocausto de los gitanos y la huella imborrable de los campos alemanes*: Madrid, Ultramar Editores, 1979.
- Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2009.
- Kenrick, D. y Puxon, G., *Sinti und Roma im NS-Staat*: Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker, 1981.
- Kenrick, D., *The Destiny of Europe's Gypsies*: Nueva York, Basic Books, 1972.
- Lewy, G., *The Nazi Persecution of the Gypsies*: Nueva York, Oxford University Press, 2000.
- Majer, D., *Non-Germans under the Third Reich: The Nazi Judicial and Administrative System in Germany and Occupied Eastern Europe with Special Regard to Occupied Poland*: Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2003.
- Ogorreck, R., *Die Einsatzgruppen und die "Genesis der Endlösung"*: Berlín, Metropol, 1996.
- Ramírez Heredia, J. de D., *Nosotros los gitanos*: Barcelona, Ediciones 29, 1972.
- Rose, R., *Bürgerrechte für Sinti und Roma*: Heidelberg, Herausgegeben vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 1980.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- Weiser, M., *Roma Holocaust*: Múnich, GRIN, 2007.
- Zimmermann, M., *Rassenutopie and Genozid*: Hamburgo, Christians, 1996.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS

- Botz, G., "Stufen der Ausgliederung der Juden aus der Gesellschaft": En "Zeitgeschichte", 14, Viena, 1987.
- Gotovich, J., "Quelques données relatives à l'extermination des tsiganes de Belgique": En "Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale", 4, Bruselas, 1976.
- Marushiakova, E., "La religion et son rôle d'intégration et de ségrégation chez les tsiganes": En "Etudes Tsiganes", 38, 2, París, 1992.
- VV.AA., "Frankfurter Allgemeine Zeitung": En edición de 25 de enero de 1991.